

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Opificio delle Pietre Dure - Firenze

Ricerca e sperimentazione di
nuove metodologie di pulitura dell'argento e
messa a punto
di idonei formulati protettivi

Giulia Basilissi - Restauratrice diplomata OPD
Andrea Cagnini - Funzionario Chimico OPD

Lo Stato dell'Arte 14
Accademia di Belle Arti de L'Aquila
20-22 ottobre 2016

**RICERCA E SPERIMENTAZIONE DI
NUOVE METODOLOGIE DI PULITURA DELL'ARGENTO**

POLIMATERICITA' DEI MANUFATTI

**MESSA A PUNTO
DI IDONEI FORMULATI PROTETTIVI**

**DIMINUIRE I RISCHI PER L'
OPERATORE E L'AMBIENTE**

Lo Stato dell'Arte 14
Accademia di Belle Arti de L'Aquila
20-22 ottobre 2016

CANDELIERE XIII-XIV secolo

Manufatti d'arte islamica in metallo
ageminato

ASTUCCIO PORTAPENNE XIII secolo

COPPA 1210-1259

INDAGINI NON INVASIVE

FT-IR

XRF

EDDY CURRENT

INDAGINI RADIOGRAFICHE

FLUORESCENZA UV

INDAGINI PREVIO PRELIEVO DI CAMPIONI

FT-IR DA BANCO

SEM EDS-BSE

XRF: CARATTERIZZAZIONE DELLA LEGA DI RAME

Cu 70%
 Zn 14%
 Sn 10%
 Pb 5%
 Fe, Bi, As in tracce

**LEGA RAME-
 ZINCO- STAGNO-
 PIOMBO**

Cu 67%
 Sn 32%
 Pb, As in tracce

BRONZO

Cu 80%
 Zn 17%
 Pb 1%
 Fe, Ni, As, Co in
 tracce

OTTONE

DECORAZIONI DELLE SUPERFICI METALLICHE

AGEMINE IN ARGENTO, ORO E RAME

STESURE DI COLORE BRUNO DI NATURA ORGANICA COME RIEMPITIVO DELLE INCISIONI E DEGLI ALVEI

POLICROMIA DELLE OPERE

TECNICA DI REALIZZAZIONE DELLE DECORAZIONI AGEMINATE

INCISIONE DEL DISEGNO

LAVORAZIONE SUPERFICIALE
PER L'ANCORAGGIO
MECCANICO DELLE LAMINE

APPLICAZIONE TRAMITE
MARTELLATURA AGEMINE
IN ARGENTO.
COMPOSIZIONE
98% Ag circa
2% Cu o/e Au

MATERIALE SCURO APPLICATO NELLE INCISIONI E NEGLI ALVEI DEL METALLO COME DECORAZIONE

LUCE VISIBILE

FLUOROCARBONIZZAZIONE

MATERIALE SCURO APPLICATO NELLE INCISIONI E
NEGLI ALVEI DEL METALLO COME DECORAZIONE

BITUME

COPPA
CANDELIERE

SOLFURAZIONE DELLE ARGEMINE IN ARGENTO

METODOLOGIA DI PULITURA DELL'ARGENTO

- PULITURA LOCALIZZATA
- ASSENZA DI RESIDUI DA ELIMINARE CON BAGNI
- NESSUNA INTERAZIONE CON LE STESURE ORGANICHE ORIGINALI

SPERIMENTAZIONE SULLE TECNICHE DI PULITURA DELL'ARGENTO

METODOLOGIE DIFFUSAMENTE UTILIZZATE

PERFECTION 7057 FABER-CASTELL®	PUNTA ROSA: Buona pulitura laddove la solfurazione è più sottile. Assenza di graffi superficiali
PERFECTION 7057 FABER-CASTELL®	PUNTA BIANCA: Buona pulitura anche delle solfurazioni più spesse.
CRETACOLOR® MONOLITH LINE	Pulitura molto buona con assenza di graffi
MARS PLASTIC COMBI STAEDTLER® 526 508	PARTE BIANCA: buona pulitura e assenza di graffi
MARS PLASTIC COMBI STAEDTLER® 526 508	PARTE AZZURRA: nessuna rimozione della solfurazione
FLASH PLASTIC BLACK KOH-I-NOOR®	Buona pulitura (risultato simile a quella della Staedtler bianca) con assenza di graffi
PUNTA PER ELIOCOPI RADIC®	No rimozione della solfurazione
PUNTA PER GRAFITE RADIC®	Buona pulitura (risultato simile a quella della Staedtler bianca)
RUOTINA DENTISTICA WILPAS®	Poca rimozione della solfurazione dove questa è spessa
PUNTA DENTISTICA IDENTOFLEX®	Pulitura limitata ma lucidatura della superficie
PUNTA DENTISTICA WILPAS® GRIGIA	Non vi era pulitura ma lucidatura della superficie
PUNTA DENTISTICA WILPAS® AZZURRA	No pulitura ma lucidatura delle superfici

- MICROSCOPIO OTTICO
LUCE DIFFUSA E UV
- FT-IR
- SEM BSE-EDS

PERFECTION 7057 FABER-CASTELL®	Assenza di zolfo e cloro. Particelle di carbonato di calcio delle dimensioni 1-35 µm
CRETACOLOR® MONOLITH LINE	Matrice organica con zolfo e cloro. particelle di carbonato di calcio come abrasivo delle dimensioni di 1-50 µm
MARS PLASTIC COMBI STAEDTLER® 526 508	Matrice organica con zolfo e cloro. Particelle di carbonato di calcio come abrasivo delle dimensioni di 1-30 µm
RUOTINA DENTISTICA WILPAS®	Matrice riconducibile ai polisilossani. Particelle abrasive con zirconio delle dimensioni 1-10 µm
PUNTA DENTISTICA IDENTOFLEX®	Matrice riconducibile ai polisilossani. Particelle abrasive con ossido di alluminio delle dimensioni 1-10 µm

SEM-BSE

1. BICARBONATO DI SODIO (AZIONE MECCANICA)
2. CARBONATO DI CALCIO MICRONIZZATO (AZIONE MECCANICA)
3. GOMMA STAEDTLER® MARS PLASTIC 528 55 (REFILL)
4. CRETACOLOR® MONOLITH LINE
5. PERFECTION 7057 FABER-CASTELL® (GOMMA-MATITA)
6. RUOTINA DENTISTICA WILPAS®
7. PUNTA DENTISTICA IDENTOFLEX®
8. BICARBONATO DI SODIO 5% SUPPORTATO IN AGAR (AZIONE CHIMICA)
9. BICARBONATO DI SODIO 5% SUPPORTATO IN GELLANO (AZIONE CHIMICA)
10. SALI DI ROCHELLE 30% SUPPORTATO IN AGAR
11. SALI DI ROCHELLE 30% IN ACQUA DEMINERALIZZATA PER IMMERSIONE (AZIONE CHIMICA)
12. EDTA (bi-tetra sodico) 5% SUPPORTATO IN AGAR (AZIONE CHIMICA)
13. LASER EOS 1000 LQS

SOLFURAZIONE A

FT-IR PORTATILE

- SEM EDS-BSE
- FT-IR
- INDAGINI COLORIMETRICHE
- MISURE DI BRILLANTEZZA (GLOSSY)
- IMMAGINI STEREOMICROSCOPIO

GLOSSMETRO

INDAGINI COLORIMETRICHE E DI BRILLANTEZZA

A-B: ABRASIVI
 C1-5: GOMME
 D1-F: AZIONE CHIMICA
 G: LASER

IMMAGINI SEM

BICARBONATO di SODIO

20 µm

PERFECTION 7057 FABER-CASTELL®

20 µm

SEM-EDS

GOMMA PERFECTION 7057 FABER-CASTELL®

PROVINO C3 PRIMA DELLA SOLFURAZIONE (NERO) DOPO LA SOLFURAZIONE (AZZURRO)
E DOPO LA PULITURA (BLU)

INDAGINI FT-IR

DOPO LA PULITURA CON GOMMA CRETACOLOR® MONOLITH LINE

DOPO IL TRATTAMENTO CON ACETONE

PROVE DI PULITURA SU PROVINI IN BITUME E GOMMALACCA

A B C1 C2 C3 C4 C5 G

BITUME

GOMMALACCA

OSSERVAZIONE MICROSCOPIO OTTICO

GOMME: MINORI MODIFICAZIONI SUPERFICIALI

● PULITURE DI TIPO MECCANICO SONO LE PIÙ EFFICACI (bicarbonato di sodio, carbonato di calcio e gomme)

- GOMME PERMETTONO UN'AZIONE A SECCO
- PULITURA OTTIMA, GRADUABILE E LOCALIZZATA
- MIGLIORI RISULTATI NELLE INDAGINI COLORIMETRICHE E DI BRILLANTEZZA
- RIDOTTA MODIFICAZIONE DELLA SUPERFICIE METALLICA

PERFECTION 7057 FABER-CASTELL®

P
R
I
M
A

D
U
R
A
N
T
E

D
O
P
O

**PULITURA CON METODO
DRY DELLE AGEMINE DELLA
PORTA NORD DI
LORENZO Ghiberti**

MESSA A PUNTO DI IDONEI FORMULATI PROTETTIVI PER L'ARGENTO

SOSTITUZIONE DEL ~~DILUENTE NITRO~~ UTILIZZATO COME SOLVENTE DELLA VERNICE ZAPON®

- STUDIANDO NUOVE MISCELE SOLVENTI PER LA DILUIZIONE A MINORE TOSSICITÀ E COMPOSIZIONE NOTA

MISCELE SOLVENTI ALTERNATIVE AL DILUENTE NITRO

SOSTITUTIVO 1 (Lalli 2012-2013)	70% butil acetato 10% acetone 10% etanolo 10% cicloesano
SOSTITUTIVO 2 (Cremonesi 2004: 28)	30% isobutilmetilchetone 40% alcool etilico 30% butil acetato
SOSTITUTIVO 3 dedotto dalla vernice Zapon della Kremer	90% etilacetato 10% butil acetato
SOSTITUTIVO TACO B (Coladonato et al.: 4)	45% etanolo 35% isottano 20% acetone
SOSTITUTIVO TACO A (Coladonato et al.: 4)	20% alcool isopropilico 45% isottano 35% metil-etilchetone

NITRO CELLULOSA	A1	ZAPON LECHLER 70% IN DILUENTE NITRO
	A2	ZAPON LECHLER 70% IN SOSTITUTO 1 (70% butil acetato – 10% acetone – 10% etanolo – 10% cicloesano)
	A3	ZAPON LECHLER 70% IN SOSTITUTO 2 (30% isobutilmetilchetone – 40% alcool etilico – 30% butil acetato)
	A4	ZAPON LECHLER 70% IN SOSTITUTO 3 (90% etilacetato – 10% butil acetato)
	A5	ZAPON LECHLER 70% IN SOSTITUTIVO TRISOLV A (20% alcol isopropilico - 40% isottano – 40% acetone)
	A6	ZAPON LECHLER 70% IN SOSTITUTIVO TRISOLV B (70% alcol isopropilico - 5% isottano – 25% acetone)
ACRILICHE	B1	INCRAL 44 TAL QUALE
	B2	INCRAL 44 DILUIZIONE 70% IN BUTIL ACETATO
CERE MICRO CRISTALLINE	C1	R21 2% IN CICLOESANO
	C2	RENAISSANCE WAX
DOPPIO STRATO	D1	ZAPON LECHLER 70% CON SOSTITUTIVO TRISOLV B (70% alcol isopropilico - 5% isottano – 25% acetone) + cera R21
	D2	INCRAL 44 TAL QUALE + cera microcristallina R21

APPLICAZIONE PROTETTIVI SELEZIONATI

- INDAGINI COLORIMETRICHE
- MISURE DI BRILLANTEZZA (GLOSSY)

- FT-IR
- MISURE DI SPESSORE DELLE STESURE
SOLFURAZIONE ARTIFICIALE
- IMMAGINI STEREOMICROSCOPIO

MISURE EFFETTUATE PER OGNI CICLO
DI SOLFURAZIONE

INDAGINI COLORIMETRICHE

A1-5: ZAPON
 B1-2: INCRAL
 C1-2: CERE
 D1-D2: BISTRATO RESINA-CERA

MISURE DI BRILLANTEZZA (GLOSSY)

A1-5: ZAPON

B1-2: INCRAL

C1-2: CERE

D1-D2: BISTRATO RESINA-CERA

SPESSORI STESURE

Provino	MEDIA μm	DS (deviazione standard)	CV% (disomogeneità)
A1	5.9	1.8	29.7
A2	7.8	1.7	21.6
A3	10.3	6.4	62.4
A4	8.0	1.4	17.9
A5	9.6	1.9	19.8
A6	7.6	1.9	24.9
B1	9.0	2.1	23.0
B2	2.3	0.6	24.5
C1	0.0	0.1	ND
C2	0.0	0.0	ND
D1	6.6	1.1	16.7
D2	8.1	1.6	19.8

ZAPON

INCRAL

CERE

DOPPIO STRATO

PROVE DI RIMOZIONE DEI PROTETTIVI

BITUME

GOMMALACCA

BUTIL ACETATO

ACETONE

PULITRICE VAPORE
ULTRASUONI

- DILUENTE NITRO
- ACETONE
- PULITRICE A VAPORE AD ULTRASUONI
- MISCELE SOSTITUTIVE DILUENTE NITRO
- BUTIL ACETATO
- CICLOESANO

CONTROLLO PULITURA
SU PROVINI IN ARGENTO
FT-IR

SOSTITUTIVI A MINORE TOSSICITÀ DEL DILUENTE NITRO PER L'APPLICAZIONE DELLA ZAPON® NON COMPORTANO MODIFICAZIONI SULL'EFFICENZA PROTETTIVA DI QUESTA VERNICE

L'INCRAL 44® E LE STESURE DOPPIO STRATO HANNO PORTATO AI MIGLIORI RISULTATI

TUTELARE STESURE ORGANICHE ORIGINALI

INCRAL 44® 70% BUTIL ACETATO

APPLICAZIONE LOCALIZZATA SULLE
AGEMINE A PENNELLO E
OPTIVISOR®

STESURE DEL PROTETTIVO A
PENNELLO SU TUTTE LE SUPERFICI

Project Title:

Multimodal Scanning of Cultural Heritage Assets for their multi-layered digitization and preventive conservation via spatiotemporal 4D Reconstruction and 3D Printing

OBIETTIVI DI SCAN4RECO

- Sviluppo di un sistema integrato e portatile per la scansione 3D multi-sensoriale attraverso un braccio meccanico
- Accurata ricostruzione 3D delle caratteristiche di superficie di un'opera
- Creazione di surrogati (digitali e stampe 3D) realistici di un'opera ad alta risoluzione
- Simulazione spazio-temporale delle trasformazioni di un'opera per fini predittivi e di ricostruzione dell'originale

CONTRIBUTO ALLO STUDIO DEI PROTETTIVI PER ARGENTO

- Realizzazione di provini di argento lisci e lavorati e applicazione di protettivi
- Studio delle caratteristiche di superficie (rugosità, colore, riflettività, spessore del protettivo) e delle caratteristiche chimiche del sistema provino/protettivo
- Esposizione controllata a H₂S
 - Acquisizione della superficie a tempi prestabiliti
 - Elaborazione dati e ricostruzione digitale della superficie e delle modifiche subite
 - Istruzione di un software per la modellizzazione spazio-temporale dell'evoluzione di superfici di argento.

<http://www.scan4reco.eu/>

Fritz Stotz

Ragazze che puliscono l'argento (1919)

Contatti:

Giulia Basilissi

3397986262, giuliabasilissi@gmail.com

Andrea Cagnini

055 4625488, andrea.cagnini@beniculturali.it

Grazie a:

**Cinzia Ortolani, Annalena Brini, Clarice Innocenti
e Massimo Medica.**

**Stefania Agnoletti, Alzahraa K. Ahmed, Alfredo
Aldrovandi, Vilma Basilissi, Paolo Belluzzo, Deniz
Beyazit, Marco Brancatelli, Maurizio Coladonato,
Mark Gregory D'Apuzzo,**

**Jennifer Di Fina, Martina Fontana, Sveta Gennai,
Anna Laganà, Angela Lezzi, Bruna Mariani,
Marcello Miccio, Anna Mieli, Ludovica Nicolai,**

**Alessandro Pacini, Nicola Salvioli,
Oriana Sartiani, Chiara Valcepina, Mari
Yanagishita e molti altri.**